

YANGI KONSTITUTSIYA – TARAQQIYOT QOMUSI

Xolmamatova Risolat Bahodir qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

KXT 9-23- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13987267>

*Konstitutsiya – erkin va farovon hayotimiz,
mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning
mustahkam poydevoridir.*

Sh.M.Mirziyoyev

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, islohotlarning ilk davri, albatta, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinishi bilan boshlangan. Faxr va g'urur bilan aytish mumkinki, yurtimizda olib borilayotgan barcha islohotlar bevosita qonun ustuvorligi tamoyiliga asoslangan. Konstitutsiya lotin tilidan tarjima qilinganda, qoidalar" yoki „nizom" degan ma'noni anglatadi. Butun boshqaruv tizimida qonun roli va vazifasini kengaytirish, unga bo'ysunib yashashni aholi turmush tarziga aylantirish, demokratik davlatning sifat ko'rinishi, fuqarolik jamiyatining beqiyos afzalligidir. Bobokalonimiz Amir Temur ta'kidlaganlaridek, „Qonun hukmron joyda erkinlik bo'ladi." Insonlar belgilangan tartib-qoidalarga amal qilsa, ularning ishlari adolatli hal etiladi, jamiyatda erkinlik va sog'lom huquqiy muhit shakllanadi.

Bosh qomusimizda hozirgi zamon konstitutsiyalaridagi umuminsoniy qadriyatlar va xalqaro huquqning eng muhim me'yorlari mujassamlashgan. 2023-yilning 30-aprel kuni xalqimiz hayotida o'ziga xos voqeelikka ega bo'lgan kun sifatida tarixga muhrlandi. Sababi, ko'p millatli xalqimiz ko'nglidagi o'zgarish va islohotlarga zamin yaratib berishi bilan ahamiyatli bo'lgan yangi Konstitutsiya qabul qilindi. Davlatimiz rahbari yangilangan Konstitutsiyamiz „Xalq – qonunlarning yagona manbai va muallifidir" hamda „ Barcha muhim qarorlar bevosita xalq bilan muloqot asosida va jamoatchilik fikrini hisobga olgan holda qabul qilinadi", degan tamoyillarga asoslangan holda ishlab chiqilsagina tom ma'noda xalqimiz xohish-irodasining ifodasi – haqiqiy xalq Konstitutsiyasi bo'lishini alohida ta'kidlagan edi. Shu bois, hech ikkilanmasdan aytish mumkinki, O'zbekistonning Yangi Konstitutsiyasi xalqimiz muallifligida yaratildi.

Mamlakatimizning buguni va ertasiga befarq bo'lmagan fuqaro sifatida shuni ayta olamanki, yangi Konstitutsiya, shuningdek, Bosh qomusimiz yangilanishida faol ishtirok etgan ko'p millatli xalqimizning bugungi va ertangi farovon hayoti uchun muhim ahamiyat kasb etishiga ishonaman.